

ISSN 2225-6717

Д **О** **К** **Л** **А** **Д** **Ы**
Н **Е** **З** **А** **В** **И** **С** **И** **М** **Ы** **Х**
А **В** **Т** **О** **Р** **О** **В**

В **Ы** **П** **У** **С** **К** **№** **19** **2011**

Б **И** **О** **Л** **О** **Г** **И** **Я**
И **Н** **Ф** **О** **Р** **М** **А** **Т** **И** **К** **А**
И **С** **Т** **О** **Р** **И** **Я**
М **А** **Т** **Е** **М** **А** **Т** **И** **К** **А**
С **О** **Ц** **И** **О** **Л** **О** **Г** **И** **Я**
Ф **И** **З** **И** **К** **А** **И** **А** **С** **Т** **Р** **О** **Н** **О** **М** **И** **Я**
Ф **И** **Л** **О** **Л** **О** **Г** **И** **Я**
Э **Л** **Е** **К** **Т** **Р** **О** **Э** **Н** **Е** **Р** **Г** **Е** **Т** **И** **К** **А**
Э **Л** **Е** **К** **Т** **Р** **О** **Д** **И** **Н** **А** **М** **И** **К** **А**

Доклады независимых авторов, выпуск 19, 2011

Г **О** **Л** **У** **Б** **Е** **Н** **К** **О** **Н.** **Б.**

Е **Л** **К** **И** **Н** **И.** **В.**

Ж **М** **У** **Д** **Ь** **А.** **А.**

Ж **О** **Г** **О** **Л** **Ь** **Р.** **А.**

К **Л** **И** **Ш** **Е** **В** **Б.** **В.**

К **У** **Т** **О** **В** **А** **Я** **С.** **В.**

М **И** **Р** **К** **И** **Н** **В.** **И.**

Н **Е** **Д** **О** **С** **Е** **К** **И** **Н** **Ю.** **А.**

Р **Ж** **Е** **В** **С** **К** **И** **Й** **С.** **С.**

С **А** **М** **О** **Х** **В** **А** **Л** **О** **В** **В.** **Н.**

С **О** **Л** **О** **В** **Ч** **Е** **Н** **К** **О** **В** **С.** **А.**

Х **И** **Ж** **Н** **Я** **К** **Н.** **Г.**

Х **М** **Е** **Л** **Ь** **Н** **И** **К** **С.** **И.**

Ч **Е** **Р** **К** **А** **С** **О** **В** **А.** **А.**

Ч **У** **Л** **И** **Ч** **К** **О** **В** **О.** **Г.**

ISBN 978-1-105-15373-0

ID: 11744286
www.lulu.com

9 781105 153730

90000

Серия: ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Хмельник С.И.

Расчет статических электрических и магнитных полей на основе вариационного принципа

Аннотация

Рассматриваются плоские статические электрические и магнитные поля, которые возникают около заряженной полосы, вытянутого торца постоянного магнита, полосового токопровода. Показывается, что напряженности таких полей доставляют минимум некоторому функционалу. Предлагается метод расчета таких полей, заключающийся в градиентном спуске по указанному функционалу. Отмечается колебательный характер таких полей. Затем метод обобщается на объемные статические электрические и магнитные поля.

Оглавление

1. Электрическое поле заряженной бесконечной полосы – задача 1.
 2. Вариационный принцип для плоских статических электрических полей
 3. Дискретизация задачи 1
 4. Магнитное поле вблизи вытянутого торца постоянного магнита – задача 2
 5. Магнитное поле полосового токопровода – задача 3
 6. Вариационный принцип для полосового токопровода
 7. Дискретизация задачи 3
 8. Вариационный принцип для объемных статических электрических полей
- Литература

1. Электрическое поле заряженной бесконечной полосы – задача 1.

Уравнения Максвелла для электростатики имеют вид

$$\operatorname{div}(E) = \frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(E) = 0, \quad (2)$$

где

ε - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды

ρ - плотность электрических зарядов.

Пусть заряженная пластина имеет вид бесконечной полосы – рис. 1.

Рис. 1.

В этом случае напряженность $E_z = 0$ и уравнения электростатики принимают вид

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} = \frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0, \quad (4)$$

поскольку в этом случае

$$\operatorname{div}(E) = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} \right), \quad (5)$$

$$\text{rot}(E) = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right). \quad (6)$$

Пусть функция распределения плотности электрических зарядов по ширине полосы имеет вид

$$\rho(x, y) = \rho_0 \text{Chd}(\beta y) \lambda'(x), \quad (7)$$

где

Chd - функция гиперболического косинуса, определенная на отрезке $y \in (-R, R)$, причем $2R = \overline{AB}$ - см. рис. 1; далее будет использоваться также функция гиперболического синуса Shd , определенная на этом же отрезке;

$\lambda'(x)$ - функция Дирака;

ρ_0, β - известные коэффициенты.

В [1, 2, 3] показано, что решение уравнений (3, 4, 7) при $x > 0$ принимает вид

$$E_x(x, y) = e_x \text{Chd}(\beta y) \cos(\chi x), \quad (8)$$

$$E_y(x, y) = e_y \text{Shd}(\beta y) \sin(\chi x), \quad (9)$$

$$e_x = \frac{\rho_0}{\varepsilon}, \quad (10)$$

$$e_y = e_x, \quad (11)$$

$$\chi = \beta. \quad (12)$$

Однако это решение справедливо в близкой окрестности пластины, поскольку не учитывает краевые эффекты. Далее рассматривается решение этой задачи 1) с учетом краевых эффектов и 2) при произвольной функции распределения зарядов вдоль ширины пластины.

Расчеты показывают, что функция (7) хорошо аппроксимирует реальную функцию распределения плотности электрических зарядов. На рис. 1а представлена реальная функция распределения плотности электрических зарядов при различных значениях $R=b$ (точечная синяя линия) и аппроксимирующая ее функция (красная толстая линия) вида

$$\rho_a(y) = \frac{\rho_0}{g \cdot R^2} (\text{Ch}(\beta y) + g), \quad (13)$$

где координаты и R измеряются в соответствующих единицах и

$$g = 1800, \tag{14}$$

$$\beta = a/R, \tag{15}$$

$$a = 10. \tag{16}$$

Рис. 1а

Функция (13) и функция $\text{Sh}(\beta y)$ при $\rho_o = 1$ и $R = 11$ показаны на рис. 1в. Функция (13) может быть представлена суммой константы $\rho'_a(y) = \rho_o/R^2$ и переменной части

$$\rho''_a(y) = \frac{\rho_o}{g \cdot R^2} \text{Ch}(\beta y). \tag{17}$$

При этом $\rho''_a(y) \approx \rho'_a(y)/6$ и $\rho''_a(y) \approx \rho_a(y)/6$. В силу линейности уравнений Максвелла решение для функции (13) равно сумме решений для $\rho''_a(y)$, $\rho'_a(y)$. В дальнейшем мы будем рассматривать решения для (17) и (13) - $\rho''_a(y)$, $\rho_a(y)$.

Рис. 1в.

2. Вариационный принцип для плоских статических электрических полей

Рассмотрим функционал вида

$$F(q) = \int_x \left(\frac{1}{2} L \cdot \left(\frac{dq}{dx} \right)^2 + \rho \cdot \frac{dq}{dx} \right) dx. \tag{1}$$

от функции $q(x)$, где L – известная константа, а $\rho(x)$ – известная функция. Экстремаль этого функционала описывается уравнением вида

$$-L \cdot \left(\frac{d^2 q}{dx^2} \right) - \frac{d\rho}{dx} = 0. \tag{2}$$

или, после интегрирования,

$$L \cdot \frac{dq}{dx} + \rho + \text{const} = 0. \tag{3}$$

Следовательно, при спуске на этом функционале по градиенту

$$p = -L \cdot \left(\frac{d^2 q}{dx^2} \right) - \frac{d\rho}{dx} \tag{4}$$

находится оптимальное значение функции $q(x)$, удовлетворяющее уравнению (3).

Рассмотрим теперь вектор-функцию

$$E = \left[E_x(x, y), E_y(x, y) \right] \tag{5}$$

и функционал вида

$$F(E) = \iint_{x,y} \left(\begin{aligned} & \frac{1}{2} E_y \cdot \partial(\text{grad}(E_x))/\partial y + \frac{1}{2} E_x \cdot \partial(\text{grad}(E_y))/\partial y \\ & + E_x \cdot \partial(\text{grad}(E_x))/\partial x - E_y \cdot \Delta(E_y) + \frac{\rho}{\varepsilon} \cdot \text{div}(E_x) \end{aligned} \right) dx dy \quad (6a)$$

или

$$F(E) = \iint_{x,y} \left(\begin{aligned} & \frac{1}{2} E_y \cdot \left(\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x \partial y} \right) + \frac{1}{2} E_x \cdot \left(\frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial x \partial y} \right) \\ & + E_x \cdot \left(\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x \partial y} \right) - E_y \cdot \left(\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} \right) \\ & + \frac{\rho}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \end{aligned} \right) dx dy, \quad (6b)$$

где $\rho(x, y)$ – известная функция.

Далее будем рассуждать по аналогии с вышеизложенным. По формуле Остроградского [4] можно показать, что экстремаль этого функционала описывается двумя уравнениями – экстремальями по функциям $E_x(x, y)$, $E_y(x, y)$:

$$\left(\frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial y} \right) \right) = 0, \quad (7)$$

$$\left(\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 E_y}{\partial x \partial y} \right) = 0.$$

Здесь первые два члена в обоих уравнениях являются результатом дифференцирования по теореме Остроградского первых двух слагаемых функционала; третий и четвертый член в первом уравнении является результатом дифференцирования третьего слагаемого функционала; третий и четвертый член во втором уравнении является результатом дифференцирования четвертого слагаемого функционала; пятый член в первом уравнении является результатом дифференцирования пятого слагаемого функционала. С учетом (1.5, 1.6) уравнения (7) преобразуются к виду

$$\left(\begin{array}{l} \text{grad}(\text{div}(E)) + \frac{1}{\varepsilon} \cdot \text{grad}(\rho) = 0, \\ \text{grad}(\text{rot}(E)) = 0. \end{array} \right). \quad (8)$$

Поскольку поле E не имеет постоянной составляющей, то из (8) следует (1.1, 1.2). Следовательно, при спуске на функционале (6а) по градиенту

$$p = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{grad}(\text{div}(E)) + \frac{1}{\varepsilon} \cdot \text{grad}(\rho) = 0 \\ \text{grad}(\text{rot}(E)) = 0 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

находится оптимальное значение функции $E(x, y)$, удовлетворяющее уравнениям Максвелла (1.1, 1.2) или (1.3, 1.4).

3. Дискретизация задачи 1

Рассмотрим область CEFD на рис. 1. Для дискретизации задачи 1 представим эту область множеством $W = M * N$ точек, где M , N - количество точек по осям Ox и Oy соответственно. Заменим частные производные функции по некоторой координате разностями соседних значений этой функции, расположенных на соответствующей оси координат. Тогда вместо уравнений (1.3, 1.4) получим 6 уравнений вида

$$E_{xx} = A_x E_x, \quad (1)$$

$$E_{xy} = A_y E_x, \quad (2)$$

$$E_{yx} = A_x E_y, \quad (3)$$

$$E_{yy} = A_y E_y, \quad (4)$$

$$E_{xx} + E_{yy} = E_{xox}, \quad (5)$$

$$E_{yx} - E_{xy} = 0, \quad (6)$$

где

E_x, E_y - векторы дискретных значений соответствующих напряженностей,

E_{xx} - вектор дискретных значений частной производной $\frac{\partial E_x}{\partial x}$

и т.п.,

E_{xox} - вектор краевых дискретных значений напряженности E_x на оси; эти напряженности определяются в зависимости от зарядов в соответствии с (1.10);

A_x - матрица преобразования вектора E_x в вектор E_{xx} и вектора E_y в вектор E_{yx} ,

A_y - матрица преобразования вектора E_x в вектор E_{xy} и вектора E_y в вектор E_{yy} .

Для точного решения задачи дискретная модель должна охватывать всю бесконечную область существования поля. Это, естественно, невозможно. Можно ограничиться областью, за пределами которой напряженности достаточно малы. Но на границе такой области дивергенция не равна нулю, т.е. на границе области не выполняется условие (5). В связи с этим уравнение (5) должно быть преобразовано к виду

$$(E_{xx} + E_{yy}) \otimes Q = 0, \quad (7)$$

где

Q - матрица, каждый элемент которой соответствует дискретизируемой области существования поля; при этом элементы, соответствующие границам области, равны 0, а остальные элементы равны 1;

\otimes - операция покомпонентного умножения матриц.

Уравнения (1-7) можно переписать в виде

$$A_x E_x + A_y E_y - E_{xox} = 0, \quad (8)$$

$$A_x E_y - A_y E_x = 0, \quad (9)$$

$$(A_x E_x + A_y E_x) \otimes Q - E_{xox} = 0, \quad (10)$$

Рассмотрим вектор

$$q = [E_x, E_y] \quad (13)$$

и матрицу

$$T = \begin{bmatrix} A_x & A_y \\ A_y & -A_x \end{bmatrix}. \quad (14)$$

При этом уравнения (1-6) можно записать в виде

$$T \cdot q - q_0 = 0, \quad (15)$$

где вектор краевых условий

$$q_o = [E_{x_o}, E_{y_o}] \quad (16)$$

В [5] показано, что линейное уравнение вида (14) является экстремалью функционала вида

$$F(q) = \iint_{x,y} \left(\frac{1}{2} q^T \cdot (T \cdot T^T) q + T \cdot q \cdot q_o^T \right) dx dy. \quad (17)$$

При этом решение уравнения вида (14) может быть найдено методом градиентного спуска по этому функционалу. Градиент здесь имеет вид

$$p(q) = (T \cdot T^T) q + T \cdot q_o^T. \quad (18)$$

На экстремали $p(q) = 0$ или

$$T \cdot T^T \cdot q + T \cdot q_o^T = 0. \quad (19)$$

Сокращая на T , получаем (14), т.е. экстремаль функционала (17) удовлетворяет уравнению (14).

Градиент (18) может быть представлен в виде

$$p(q) = \begin{bmatrix} p_x(q) \\ p_y(q) \end{bmatrix}. \quad (20)$$

где $p_x(q)$ и $p_y(q)$ соответствуют уравнениям (8, 9). Очевидно, градиент вида $p_x(q) \otimes Q$ соответствует уравнению (10). Следовательно, спуск по функционалу (17) по градиенту

$$\overline{p(q)} = \begin{bmatrix} p_x(q) \otimes Q \\ p_y(q) \end{bmatrix} \quad (21)$$

достигает экстремали, удовлетворяющей уравнениям (8, 10).

Итак, предлагаемый метод позволяет решить уравнения (8, 10) в некоторой ограниченной области. На неограниченной области решение этих уравнений можно выполнять так:

1. Выбирается ограниченная область V_1 .
2. Находится решение E_1 системы уравнений (9, 10) для области V_1 .
3. Выбирается область $V_2 \supset V_1$.
4. Находится решение E_2 системы уравнений (9, 10) для области V_2 .

5. Если с достаточной точностью $E_2 \approx E_1$, то принимается решение E_2 . В противном случае выбирается область $V_3 \supset V_2$ и т.д.

Пример 1. Пусть $N=45$, $M=45$, $AB=45$, $R=20$, $\rho_0/\varepsilon=1$, $\beta=0.5$ - см. функцию modelDC4.m, mode=9. На рис. 2 показано распределение напряженностей E_x и E_y , рассчитанных для полного заряда (1.3), на плоскости CEFD. На рис. 3а показаны эти же функции $E_x(x)$ и $E_y(x)$ при постоянных значениях y . Эти значения варьируются в пределах $y = 0 \div 5$, но графики функций сливаются. На рис. 3в показаны функции $E_x(x)$ и $E_y(x)$, рассчитанные для переменного заряда (1.17) при постоянных значениях y . Эти значения варьируются в пределах $y = 0 \div 5$.

Важно отметить, что в последнем случае наблюдаются колебания амплитуды напряженностей вдоль оси Ox , что соответствует теоретическому решению (1.8, 1.9). Для сравнения на рис. 3в показаны функции $\cos(\chi x)$, $\sin(\chi x)$. Из (1.8, 1.12, 1.15, 1.16) найдем теоретическую длину λ волны для $\cos(\chi x) = \cos(\beta x)$. Имеем: $\beta\lambda = 2\pi$ или $\lambda = 2\pi / \beta = 0.2\pi R \approx 12.6$. Видно, что ограниченность ширины полосы приводит к затуханию пространственных колебаний напряженности.

Рис. 2.

Рис. 3а.

Рис. 3в.

Пример 2. Рассмотрим полосовой конденсатор при $R=12$, пластины которого находятся на расстоянии $p=12$; заряды на пластинах рассчитываются по (1.13).

Рис. 4.

Пример 3. Рассмотрим две заряженные пластины при $R=12$, расположенные рядом в одной плоскости; заряды на пластинах рассчитываются по (1.13).

Рис. 5.

4. Магнитное поле вблизи вытянутого торца постоянного магнита – задача 2

Рассмотрим постоянный полосовой магнит, намагниченный по толщине полосы – рис. 1 отражает такую конструкцию. Уравнения Максвелла в окрестности полосы-торца такого магнита имеют вид [1, 2, 3]:

$$\operatorname{div}(H) = \frac{\sigma}{\varepsilon}, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) = 0, \quad (2)$$

где

μ - абсолютная магнитная проницаемость среды

σ - плотность магнитных зарядов, равная индукции на торце.

Пусть функция распределения плотности электрических зарядов по ширине полосы имеет вид

$$\sigma(x, y) = \sigma_0 \operatorname{Chd}(\beta y) \chi'(x), \quad (3)$$

где σ_0 - известный коэффициент, а остальные величины определены в разделе 1. Можно заметить, что уравнения (1-3) совпадают с уравнениями (1.1, 1.2, 1.7) с точностью до обозначений.

Поэтому и в этом случае решение уравнений (1-3) при $x > 0$ принимает вид

$$H_x(x, y) = h_x \operatorname{Chd}(\beta y) \cos(\chi x), \quad (4)$$

$$H_y(x, y) = h_y \operatorname{Shd}(\beta y) \sin(\chi x), \quad (5)$$

$$h_x = \frac{\sigma_0}{\mu}, \quad (6)$$

$$h_y = h_x, \quad (7)$$

$$\chi = \beta. \quad (8)$$

Расчеты и измерения показывают, что такая функция хорошо аппроксимирует реальную функцию распределения плотности магнитных зарядов [6].

На рис. 6 в левом окне представлена реальная функция распределения плотности электрических зарядов при $\sigma_0 = 1$, $R = 7.5 \text{ мм}$ (штриховая синяя линия) и аппроксимирующая ее функция (красная толстая линия) вида

$$\sigma_a(y) = \sigma_o \left(1 + \frac{1}{q \cdot R^2} (1 - \text{Ch}(\beta y)) \right), \quad (9)$$

где

$$q = 160, \quad (10)$$

$$\beta = a/R, \quad (11)$$

$$a = 10. \quad (12)$$

Измеренная функция $H_y(x, y)$ при $y = 0$ (пунктирная синяя линия) и функция $\text{Shd}(\beta y)$ показана в правом окне на рис. 6.

Рис. 6.

Функция (9) может быть представлена суммой константы

$$\sigma'_a(y) = \sigma_o \left(1 + \frac{1}{q \cdot R^2} \right) \quad (13)$$

и переменной части

$$\sigma''_a(y) = -\frac{\sigma_o}{q \cdot R^2} \text{Ch}(\beta y). \quad (14)$$

Из изложенного следует, что уравнения электрического поля заряженной полосы и магнитного поля вытянутого торца постоянного магнита совпадают с точностью до обозначений и констант. Следовательно, для расчета такого магнитного поля можно применить вышеописанный метод. Примеры для этого случая не рассматриваются, т.к. характер кривых для заряженной полосы и вытянутого торца постоянного магнита полностью совпадает: это связано с тем, что совпадают формулы (1.15, 1.16) и (11, 12).

5. Магнитное поле полосового токопровода – задача 3

Пусть токопровод, по которому течет постоянный ток, имеет вид бесконечной полосы вдоль координаты Z – см. рис. 1. Тогда напряженность $H_z = 0$ и уравнения Максвелла принимают вид:

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - \frac{dK}{dz} / \mu = 0, \quad (2)$$

где

- ось Ox направлена перпендикулярно плоскости полосы,
- ось Oy направлена поперек полосы,
- ось Oz направлена вдоль полосы,
- плотность электрического тока

$$\mathbf{j} = \text{grad}(K). \quad (3)$$

- μ – абсолютная диэлектрическая проницаемость среды.

Обозначим

φ – электрический скалярный потенциал,

\mathcal{G} – электропроводность,

j_z – проекция вектора плотности тока \mathbf{j} на ось Oz .

Тогда получим [1]

$$j_z = \frac{dK}{dz}, \quad (4)$$

$$j_z = -\mathcal{G} \frac{d\varphi}{dz}, \quad (5)$$

$$\frac{dK}{dx} = -\mathcal{G} \frac{d\varphi}{dx}, \quad (6)$$

$$K = -\mathcal{G}\varphi. \quad (7)$$

Перепишем уравнение (2) в виде

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} - J/\mu = 0, \quad (8)$$

где J - проекция вектора плотности постоянного тока на плоскость xOy . Пусть функция распределения плотности постоянного тока имеет вид

$$J(x, y) = J_0 \text{Chd}(\beta y) \mathcal{U}'(x), \quad (9)$$

где J_0, β - известные коэффициенты, причем $\beta \approx 0$ и, следовательно, $\text{Chd}(\beta y) \approx 1$, $\text{Shd}(\beta y) \approx 0$. Такая функция хорошо аппроксимирует реальную функцию распределения постоянного тока по ширине проводника. Как и в разделе 1 решение уравнений (1, 8, 9) при $x > 0$ принимает вид

$$H_x(x, y) = h_x \text{Shd}(\beta y) \sin(\chi x), \quad (10)$$

$$H_y(x, y) = h_y \text{Chd}(\beta y) \cos(\chi x), \quad (11)$$

$$h_x = J_0 / \mu, \quad (12)$$

$$h_y = -h_x, \quad (13)$$

$$\chi = \beta. \quad (14)$$

Однако это решение справедливо в близкой окрестности токопровода, поскольку не учитывает краевые эффекты. Далее рассматривается решение этой задачи 1) с учетом краевых эффектов и 2) при произвольной функции распределения зарядов вдоль ширины пластины.

6. Вариационный принцип для полосового токопровода

Уравнения (5.1, 5.8) можно записать в виде

$$\text{div}(H) = 0, \quad (1)$$

$$\text{rot}(H) - J/\mu = 0. \quad (2)$$

По аналогии с разделом 2 рассмотрим функционал вида

$$F(E) = \iint_{x,y} \left[\frac{1}{2} H_y \cdot \text{grad}(H_x) / \partial y + \frac{1}{2} H_x \cdot \text{grad}(H_y) / \partial x + H_x \cdot \text{grad}(H_x) / \partial x - H_y \cdot \Delta(H_y) - \frac{J}{\varepsilon} \cdot \text{div}(H_y) \right] dx dy, \quad (3)$$

где $J(x, y)$ - известная функция. Экстремаль этого функционала описывается двумя уравнениями - экстремальными по функциям $H_x(x, y)$, $H_y(x, y)$:

$$\left(\begin{array}{l} \text{grad}(\text{div}(H))=0, \\ \text{grad}(\text{rot}(H))-\frac{1}{\mu} \cdot \text{grad}(J)=0. \end{array} \right). \quad (4)$$

Поскольку поле H не имеет постоянной составляющей, то из (4) следует (1, 2). Следовательно, при спуске на функционале (3) по градиенту

$$p = \left(\begin{array}{l} p_x \\ p_y \end{array} \right) = \left(\begin{array}{l} \text{grad}(\text{div}(H))+\frac{1}{\mu} \cdot \text{grad}(J)=0 \\ \text{grad}(\text{rot}(H))=0 \end{array} \right). \quad (5)$$

находится оптимальное значение функции $H(x, y)$, удовлетворяющее уравнениям Максвелла (1, 2).

7. Дискретизация задачи 3

Аналогично предыдущему уравнения (1, 8) можно представить в дискретном виде как

$$A_x H_x + A_y H_y = 0, \quad (15)$$

$$(A_x H_y - A_y H_x) \otimes Q - H_{xox} = 0. \quad (17)$$

При этом вектор H_{yoy} краевых дискретных значений напряженности H_y определяются в зависимости от плотности тока в соответствии с (12).

Далее аналогично предыдущему решение уравнений (15, 17) выполняется методом градиентного спуска, изложенным в разделе 3.

Пример 5. Пусть $N=27, M=27, AB=27, J_o/\mu=1, \beta=0.07$ - см. функцию modelDC4.m, mode=13.

На рис. 7 показано распределение напряженностей H_x и H_y на плоскости CEFD. На рис. 8 показаны функции $h_x(x)$ и $h_y(x)$ при постоянных значениях y . При этом в окнах, обозначенных как "mid" значения варьируются в пределах $y = 0 \div 5$, а окна, обозначенных как "krai" значения варьируются в пределах $y = (-N + 4) \div (-N + 9)$.

Рис. 7

Рис. 8

Важно отметить, что и в этом случае наблюдаются колебания амплитуды напряженностей вдоль оси Ox . Можно представить себе неоднородную по толщине полосу. При утолщении полосы по краям функция распределения плотности тока по ширине полосы может принять характер функции

распределения электрических зарядов по ширине заряженной полосы. Тогда колебания магнитной напряженности вдоль оси Ox будут иметь такой же характер, как и колебания электрической напряженности в заряженной полосе. Однако в этом случае колебания электрической напряженности $E_x(x, y)$ будут соответствовать колебания магнитной напряженности $H_y(x, y)$ и наоборот.

8. Вариационный принцип для объемных статических электрических полей

Уравнения Максвелла для электростатики и в этом случае имеют вид (1.1, 1.2). Но в этом случае они превращаются в 4 уравнения относительно трех неизвестных функций $E_x(x, y, z)$, $E_y(x, y, z)$, $E_z(x, y, z)$:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} = 0. \quad (4)$$

Эта система формально является переопределенной. Но в случае осесимметричной конструкции (вокруг оси Ox) уравнение (4) превращается в тождество и может быть исключено. В дальнейшем мы будем рассматривать только такие конструкции (хотя, вообще говоря, переопределенность исключается и в общем случае – при численном моделировании решение, найденное по (1-3), удовлетворяет уравнению (4)). Ротор в такой конструкции, описываемый двумя уравнениями (2, 3) будем обозначать как $\text{rot}_O(E) = 0$.

Рассмотрим квадратную заряженную поверхность с полустороной R , где начало координат находится в центре квадрата, а ось Ox направлена перпендикулярно поверхности. Пусть

функция распределения плотности электрических зарядов по этой поверхности имеет вид

$$\rho(x, y) = \rho_0 (\text{Chd}(\beta y) - 1)(\text{Chd}(\beta z) - 1)\lambda'(x). \quad (5)$$

В [1, 2, 3] показано, что функция (3) хорошо аппроксимирует реальную функцию распределения плотности электрических зарядов, а решение уравнений (1-4) при $x > 0$ принимает вид

$$E_x(x, y, z) = e_x \text{Chd}(\beta y) \text{Chd}(\beta z) \cos(\chi x), \quad (6)$$

$$E_y(x, y, z) = e_y \text{Shd}(\beta y) \text{Chd}(\beta z) \sin(\chi x), \quad (7)$$

$$E_z(x, y, z) = e_z \text{Shd}(\beta z) \text{Chd}(\beta y) \sin(\chi x), \quad (8)$$

$$e_x = \frac{\rho_0}{\varepsilon}, \quad (9)$$

$$e_z = e_y = e_x, \quad (10)$$

$$\chi = \beta. \quad (11)$$

Однако это решение справедливо в близкой окрестности поверхности, поскольку не учитывает краевые эффекты. Далее рассматривается решение этой задачи 1) с учетом краевых эффектов и 2) при произвольной функции распределения зарядов по поверхности.

По аналогии с разделом 2 рассмотрим функционал вида

$$F(E) = \iint_{x,y} \left(\begin{aligned} & \frac{1}{2} E_y \cdot \partial(\text{grad}(E_x))/\partial y + \frac{1}{2} E_x \cdot \partial(\text{grad}(E_y))/\partial y + \\ & \frac{1}{2} E_z \cdot \partial(\text{grad}(E_x))/\partial z + \frac{1}{2} E_x \cdot \partial(\text{grad}(E_z))/\partial z + \\ & E_x \cdot \partial(\text{grad}(E_x))/\partial x - E_y \cdot \Delta(E_y) - E_z \cdot \Delta(E_z) \\ & + \frac{\rho}{\varepsilon} \cdot \text{div}(E_x) \end{aligned} \right) dx dy, \quad (12)$$

где $\rho(x, y)$ – известная функция. По по аналогии с вышеизложенным можно показать, что экстремаль этого функционала описывается тремя уравнениями – экстремальными по функциям $E_x(x, y, z)$, $E_y(x, y, z)$, $E_z(x, y, z)$:

$$\left(\begin{array}{l} \text{grad}(\text{div}(E)) - \frac{1}{\varepsilon} \cdot \text{grad}(\rho) = 0, \\ \text{grad}(\text{rot}_0(E)) = 0. \end{array} \right). \quad (13)$$

Поскольку поле E не имеет постоянной составляющей, то из (13) следует (1, 2, 3). Следовательно, при спуске на функционале (12) по градиенту

$$p = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{grad}(\text{div}(E)) - \frac{1}{\varepsilon} \cdot \text{grad}(\rho) = 0 \\ \text{grad}(\text{rot}_0(E)) = 0 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

находится оптимальное значение функции $E(x, y, z)$, удовлетворяющее уравнениям Максвелла (1, 2, 3).

Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах. Publisher by "MiC", printed in USA, Lulu Inc., ID 1769875, Израиль, 2008, ISBN 978-0-557-04837-3.
2. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 237433. Россия-Израиль, 2006, вып. 3, ISBN 978-1-4116-5085-5.
3. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа. Вычислительный аспект. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc. 322884, Россия-Израиль, 2006, вып. 4, ISBN 978-1-4303-0460-9.
4. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Эдиториал УРСС, Москва, 2000.
5. Хмельник С.И. Электрические цепи постоянного тока для моделирования и управления. Алгоритмы и аппаратура. Published by "MiC" - Mathematics in Computer Comp., printed in USA, Lulu Inc., ID 113048. Израиль-Россия, 2004, 174 с
6. Хмельник С.И., Мухин И.А., Хмельник М.И. Продольные волны постоянного магнита. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, Lulu Inc., ID 2221873. Россия-Израиль, 2008, вып. 8., ISBN 978-1-4357-1642-1.